

“Cesteiro que faz um cesto, faz um cento”. A arte da cestaria de madeira rachada

Isabel Alexandra Lopes¹

Resumo: No presente artigo, apresenta-se o registo do saber-fazer tradicional inerente à produção de cestaria, com a técnica da madeira rachada, de castanho. O registo está centrado nas aldeias de Vilarinho da Castanheira, Marzagão, Amedo, Lousa, S. Martinho de Anta concelhos de Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo e Sabrosa respetivamente, e acompanha todas as fases de produção desde o corte da madeira até ao acabamento da peça.

1. Considerações iniciais, a razão deste artigo

Em 2013, iniciámos o estudo sobre a cestaria tradicional do concelho de Carrazeda de Ansiães com um conjunto de entrevistas centradas nas freguesias de Vilarinho da Castanheira e Lousa. Estas recolhas, que tinham como finalidade a compilação de conteúdos para a constituição da sala dos ofícios tradicionais do Museu da Memória Rural, constaram na realização de entrevistas, fotografias e vídeos com alguns dos últimos canasteiros: o Sr. Ismael Boavida, residente em Vilarinho da Castanheira e o Sr. Alberto Pulgas, residente na Lousa. Foi com base nestes registos que, em 2022, apresentámos na *Revista Memória Rural*, nº 5, o artigo intitulado “Com quantas cavacas se faz uma canastra? A arte da cestaria de madeira rachada”.

Ao aprofundarmos os conhecimentos relacionados com a arte da cestaria, foi notória a percepção da existência de diferenças consideráveis entre o modo de fabrico das canastras em Vilarinho da Castanheira e Lousa e nas aldeias de Marzagão e Amedo. As entrevistas conduzidas com as famílias Trigo e Madureira e a análise de algumas peças produzidas pelos cesteiros de Marzagão e Amedo permitiram detetar a existência de um processo construtivo de canastras bastante diverso do registado nas freguesias de Vilarinho da Castanheira e Lousa. Além da notória diferença visual decorrente da utilização do chamado *vergame ou vergueiro* para tecer as paredes das canastras, também verificámos alterações consideráveis ao nível da forma, como por exemplo a colocação de asas e o tipo de remate.

A nível linguístico, quanto à terminologia utilizada para designar as partes constituintes do objeto, foram também registadas diferenças entre os canasteiros de Vilarinho e os cesteiros de Marzagão e Amedo, existindo palavras bastante diversas para denominar elementos comuns.

¹ Arqueóloga do Município de Carrazeda de Ansiães. Responsável técnica pela montagem e gestão do Museu da Memória Rural.

Fig. 1 Cesto vindimo tradicional. Foto: Álvaro Azevedo, Fotografia Alvão, coleção Museu do Douro

Estes factos foram determinantes para o primeiro artigo ter sido dedicado exclusivamente à análise e descrição das canastras produzidas nas citadas freguesias, deixando para um segundo artigo as outras canastras e cestas criadas pelos cesteiros de Marzagão e Amedo².

Durante a preparação deste artigo, tivemos conhecimento da existência de um cesteiro na freguesia de

S. Martinho de Anta, concelho de Sabrosa, que ainda se dedica ao fabrico de cestos vindimos. Analisando a bibliografia de referência sobre cestaria tradicional no Norte de Portugal³ confirmámos a inexistência de estudos aprofundados⁴ sobre este tipo de cesto tão característico da região do Alto Douro Vinhateiro (fig 1). Esta ausência de registos foi determinante para a intenção de incluir, neste artigo, um capítulo

2. Durante o trabalho de campo, verificámos que existiam diferenças significativas a nível da denominação da profissão, enquanto que em Vilarinho da Castanheira e Lousa os praticantes da atividade eram conhecidos como canastreiros, apesar de também executarem outro tipo de peças, nomeadamente as cestas da enxertia e da azeitona, em Marzagão e Amedo quem exercia esta profissão autodenominava-se cesteiro.

3. GALHANO, Fernando (1961–1962). Cestaria de Entre Douro e Minho. Contribuição para o estudo da cestaria portuguesa. Trabalhos de Antropologia e Etnologia. Porto: 18; OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando; PEREIRA, Benjamim (1983). *A Alfaia Agrícola Portuguesa*. Lisboa; SOEIRO, Teresa (2008–2009) A Cestaria Tradicional em Penafiel. *Portugália*, Porto: Nova Série, Vol. XXI, X, XXX.

4. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando; PEREIRA, Benjamim (1983) *A Alfaia Agrícola Portuguesa*, p 338, desenho 249^a.

Fig. 2 Refeição Vindimas cesto vindimo e canastra de asas . Foto: Álvaro Azevedo, Fotografia Alvão, coleção Museu do Douro

dedicado à construção deste tipo de artefacto. Com este intuito, deslocámo-nos, em outubro de 2024, a S. Martinho de Anta para conduzir uma entrevista com o Sr. Manuel Teixeira, assim como para efetuar um registo de vídeo de todo o processo artesanal de elaboração de um cesto vindimo.

2. Cestaria Tradicional em Carrazeda de Ansiães, proposta para uma caracterização tipológica

Durante o trabalho de campo efetuado para este artigo, decidimos elaborar um inventário de peças que tem como finalidade estabelecer uma tipologia para os objetos de cestaria produzidos nas freguesias alvo deste estudo, que são as seguintes: Vilarinho da Castanheira, concelho de Carrazeda de Ansiães;

Lousa, concelho de Torre de Moncorvo; Marzagão e Amedo, concelho de Carrazeda de Ansiães.

Ao tentarmos estabelecer uma tipologia para os objetos inventariados (anexo1), durante este trabalho, optámos por classificá-los em dois grandes grupos⁵: o primeiro, o das canastras; e, um segundo, o das cestas.

2.1. Canastras

Nesta região, as canastras eram os recipientes mais utilizados nas atividades agrícolas, estando presentes em praticamente todas as tarefas do mundo rural, em particular no transporte da produção agrícola, nos carros de bois ou, aos pares, apoiadas nos dorsos dos animais.

5 Os parâmetros classificativos estabelecidos têm como base a forma, as dimensões e as designações dadas pelos proprietários ou fabricantes.

Fig.3 Alinhamento das talas que constituem o fundo de uma canastra de asas. A a F – Talas parede do cesto. – Costelas. 1 – Faz a asa esquerda; 2 – Faz a asa direita; 3 – Faz reforço da asa do meio esquerda; 4 – Faz reforço da asa do meio direita; 5 – Faz a asa esquerda; 6 – Faz a asa direita

O inventário permitiu identificar vários tipos de canastras cujas diferenças evidenciam-se especialmente na forma, na existência ou não de asa e na utilização da *tala* ou *vergame* no preenchimento das paredes.

Dentro das canastras, encontrámos os seguintes tipos que vamos denominar de: canastras de *cavacas* (Vilarinho da Castanheira e Lousa); canastras de *vergame* (Pinhal do Douro) e canastras de *vergame* com asas (Marzagão e Amedo).

Relativamente às canastras de *cavacas*⁶, não vamos entrar numa descrição pormenorizada do seu modo de fabrico, uma vez que esta já foi efetuada no artigo publicado na *Revista Memória Rural*, nº 5⁷. Muito sucintamente, apenas interessa referir que as canastras de *cavacas* são objetos sólidos, com cerca de 70 cm de comprimento, por 59 cm de largura e 37 cm de altura. O seu aspeto é bastante robusto uma vez que a *urdidura* e a *trama* são compactas sem qualquer tipo de abertura entre elas, formado um entrecruzado perfeito. O fundo é todo feito nas chamadas *cavacas*, que têm larguras semelhan-

tes, enquanto que as paredes são realizadas com o *teçume*, *tala* de castanho mais estreita e maleável. O bordo da canastra de *cavacas* é duplo, robusto e encontra-se ligado às paredes da canastra por uma perfuração, onde entram os *crésunhos*, *fitas* de castanho fino bordadas em forma de cruz.

As canastras de *vergame*⁸ têm dimensões semelhantes às canastras de *cavacas*, sendo apenas um pouco mais altas e estreitas. Ao contrário das canastras de *cavacas*, o bordo deste tipo abre, relativamente ao fundo. A canastra que serviu de base para este estudo tinha as seguintes dimensões: 70cm de comprimento, 56cm de largura e 40cm de altura. O seu modo de elaboração é bastante simples, a urdidura é constituída por dois conjuntos de 6 e 9 *talas* entrecruzados. As *talas* de madeira centrais são sempre duplas e largas, relativamente às das pontas que são mais estreitas. Tal como acontece nas canastras com asas, também aqui a urdidura do fundo prolonga-se, constituindo as paredes, que são tecidas pelo chamado *vergame*. Na peça específica que observámos⁹, o *vergame* é bastante mais estreito

e delicado, o que confere a este recipiente um aspeto menos sólido. O bordo da canastra de *vergame* é duplo e prende a urdidura através da colocação de uma fita fina de castanho entrecruzada.

As canastras de *vergame* com asa¹⁰ são, juntamente com os denominados cestos vindimos, elementos identitários do Alto Douro Vinhateiro, remetendo-nos para as imagens da terceira década do século xx, do fotógrafo Domingos Alvão. Nestas imagens, as canastras de *vergame* aparecem associadas quer ao transporte de uvas na vindima, quer ao transporte das refeições dos trabalhadores rurais. (fig.2)

Durante o trabalho de campo realizado, pudemos observar este tipo de canastras na residência do senhor António Luis Trigo, em Marzagão. Este artesão contou-nos que, dos objetos em cestaria que produzia, este artigo era o mais procurado, tendo construído centenas de canastras, no baixo da sua residência, onde tinha uma pequena oficina. Na entrevista realizada, o senhor António refere que as canastras de *vergame* com asa tinham uma medida¹¹, existindo as canastras e as meias canastras, mas podiam ser efetuadas de acordo com os desejos dos clientes e por encomenda¹².

Com base em alguns artigos observados na residência do senhor Trigo, podemos afirmar que as canastras de asa mediam entre 62 e 67 cm de comprimento, e 53 e 47 cm de largura, sendo a urdidura feita, geralmente, com 6 *talas* para dar o comprimento, com duas duplas ao meio e 6 *talas* para dar a largura. A diferença de dimensão residia, sobretudo, na separação das *talas*, estando as que davam o comprimento mais afastadas do que as da largura. A altura da canastra também podia variar, medindo

cerca de 35 cm, o que correspondia genericamente a 15 fiadas de *vergame*.

Apesar de não ter sido possível observar a elaboração de uma peça deste tipo, o nosso entrevistado e a esposa, a senhora Maria do Céu, explicaram detalhadamente como era o seu processo construtivo (fig.3). Os *fundos* eram constituídos por seis peças, existiam as *talas*, que formavam a asa, de cada lado, e ao centro duas tiras mais largas¹³ que iam até ao topo da asa e a suportavam, dando-lhe a consistência necessária. Estas eram as tiras mais longas e de melhor qualidade uma vez que, para o seu remate – a *dobra* que era dupla – a tira de madeira tinha de ser bastante maleável. A urdidura prolongava-se pelas paredes com as *talas* a serem tecidas pelo *vergame*, extraído das varas do castanheiro bravo. As *costelas* eram rematadas para o exterior e era este remate que suportava o *bordo*, peça de *vergame* de maiores dimensões, a este remate exterior davam o nome de *costelas*. A mão de asas era estruturada a partir de duas *talas*, uma de cada lado, sendo reforçada por mais duas ou três peças introduzidas entre o *vergame* que constituía a parede da canastra.

2.2. Cestas

O segundo grupo observado é o das cestas, neste grupo podemos identificar vários tipos e, da mesma forma que fizemos com as canastras, vamos distingui-las pelo tipo de material empregue na sua produção. Assim temos as cestas de *tala*¹⁴ com asa central¹⁵, os açafates de *tala*¹⁶ e os cestos de *vergame* com asas¹⁷.

No concelho de Carrazeda de Ansiães, utiliza-se maioritariamente a *tala* para efetuar as cestas¹⁸.

6. Inventário nº 1, 2.

7. LOPES, Isabel Alexandra (2022). “Com quantas cavacas se faz uma canastra? A arte da cestaria de madeira rachada”, in *Revista Memória Rural*, nº 5, Carrazeda de Ansiães: Município de Carrazeda de Ansiães, 156–167.

8. Inventário nº 3.

9. Este tipo de canastra foi observado na aldeia de Pinhal do Douro, onde visitámos a oficina do cesteiro Manuel Barreiras, já falecido. Neste local, além da existência desta peça, pudemos ainda visualizar algumas ferramentas que utilizava, assim como madeira de *vergame* lavrada.

10. Inventário nº 4, 5, 6.

11. Na entrevista, o senhor Luís Trigo referiu que tinha uma amostra, *talas* tipo, para cada objeto e era com base nestas amostras que produziam as canastras.

12. Na entrevista realizada à esposa do senhor Luís, a Dona Maria do Céu refere que as canastras eram vendidas principalmente na feira de Carrazeda e que era aí que recebiam também muitas encomendas de cestos e canastras.

13. Corresponde, no cesto vindimo, à asa do meio. Os nossos entrevistados não empregam esse termo, em Marzagão, a asa é denominada por «mão de asa».

14. Ou «*cavacas*», denominação na freguesia de Vilarinho da Castanheira.

15. Inventário do nº 7 ao nº 12.

16. Inventário nº 13.

17. Inventário nº 14.

18. Durante a entrevista realizada com o senhor Manuel Teixeira, pudemos observar uma cesta da vindima característica de S. Martinho de Anta. Esta cesta é bastante diferente das produzidas no concelho de Carrazeda de Ansiães, pois é feita de *tala* e *vergame*. O seu formato é

Fig. 4 Lavrar a madeira com gualhalho. Foto: Leonel de Castro. Arquivo Museu da Memória Rural

Fig. 5 Fabrico de uma cesta. Foto: Leonel de Castro. Arquivo Museu da Memória Rural

Fig. 6 Tecer uma cesta. Foto: Leonel de Castro. Arquivo Museu da Memória Rural

Fig. 7 Cesta tecida. Foto: Leonel de Castro. Arquivo Museu da Memória Rural

As cestas têm diferentes formatos e dimensões de acordo com o fim a que se destinam. Identificámos as seguintes cestas de *tala* com asa central: a cesta da azeitona e da vindima, a cesta da enxertia e a cesta da meia.

O modo construtivo destes artefactos é em todo muito semelhante, diferindo apenas o seu tamanho. A cesta da azeitona/vindima é quadrangular e terá cerca de 36 a 40cm; a dimensão da cesta da enxertia é de 51 cm de comprimento e 43cm de largura; a cesta da meia terá cerca de 30 cm de comprimento por 24 cm de largura.

É ainda fabricado, para os utensílios de costura, o açafate sem asa que é quadrangular e mede genericamente 32 cm.

Relativamente à abordagem ao processo construtivo das cestas de *tala* com asa central, vamos utilizar os registos fotográficos realizados em 2013 para descrevê-lo¹⁹.

Tal como já foi exposto, todo o trabalho é iniciado com o procedimento de abrir e lavar a madeira²⁰. Para fazer uma cesta, temos cinco tipos de madeira

que é necessário preparar (fig 4) com diferentes espessuras: temos as *cavacas* para a urdidura do fundo, que vão ser entrelaçadas com o *teçume* das paredes; temos o bordo; a asa; e ainda os *cresunhos*, para prender o bordo às paredes do cesto.

O trabalho é sempre iniciado pelo fundo. Para este efeito são alinhadas cinco *cavacas* que são entrelaçadas com outras cinco, ficando um fundo perfeitamente quadrangular. O passo seguinte é o da dobragem das *cavacas* para formar as paredes do cesto: o canasteiro utiliza um fio, para prender o limite superior das *cavacas* (fig.5) e conferir-lhe a forma da cesta. Inicia-se, então, o processo de tecer, começando a colocação do primeiro *teçume*, com a abertura ao meio de uma das *cavacas* para prender a ponta. Com alguma perícia adquirida ao longo dos anos, o artesão vai entrelaçando o *teçume* (fig 6) com as *cavacas* ao longo de 4 fiadas, terminando a meio da cesta, no local onde vai colocar a asa. Após as paredes da cesta estarem efetuadas, é necessário colocar o bordo (fig 7) – o bordo é sempre duplo e posicionado pelo interior e exterior da

cesta. Inicialmente este é preso por uma espécie de alinhavo, fita de madeira bastante fina que prende provisoriamente os dois bordos ao corpo da cesta. É então colocada a asa (fig 8), esta entra a meio da cesta por dentro do bordo exterior e vai introduzir-se num orifício previamente realizado, com o auxílio do *ferro* de furar, sendo presa ao *teçume* pelo interior da cesta. Após a colocação da asa, para a cesta estar terminada é necessário furar (fig 9) todas as *cavacas* junto ao bordo. São estes orifícios que vão permitir a colocação dos *cresunhos* (fig 10) que, por sua vez, vão prender os dois bordos e, complementarmente, embelezar toda a peça, com o bordado cruzado (fig 11).

O processo descrito para as cestas de *tala* aplica-se a todos os objetos deste tipo, diferindo apenas na largura e no número de *talas* utilizadas na urdidura, que deve ser adequado à dimensão do objeto, assim como a utilização de *fitas* mais estreitas nas paredes do açafate e da cesta da meia.

Os cestos de duas asas de *vergame* apenas foram identificados com esta denominação na freguesia do Amedo. Na entrevista realizada com o antigo cesteiro, senhor Francisco António Madureira, fomos mostrados um cesto, em tudo muito semelhante às canastras de *vergame*, diferindo apenas nas dimensões e na forma das asas. Segundo o nosso

entrevistado, este cesto não pode ser classificado como canastra, uma vez que possui dimensões inferiores e menor resistência por não possuir o suporte da fita que vem do fundo da cesta e prende a asa ao meio. O cesto de *vergame* do Amedo tem as seguintes dimensões: 50cm de comprimento, 34 cm de largura e 32 cm de altura. Este cesto de *vergame* foi realizado com uma urdidura de 6 por 6 *talas*. No Amedo, as partes constituintes do cesto de *vergame* são: os fundos; as *costas* referentes às paredes do cesto; as asas; e as *fitas* que servem para o remate das asas. Relativamente às varas do castanheiro, usada para tecer as paredes dos cestos, é utilizada a palavra *vergueiro*.

3. O Cesto Vindimo — registo de uma arte que ainda persiste pelas mãos de um dos últimos executantes

A preparação da matéria prima é fundamental para uma boa execução da peça. Ao longo da entrevista realizada, o Senhor Manuel Teixeira deu-nos várias informações sobre a importância da escolha da madeira adequada para cada tipo de peça que vai constituir o cesto vindimo. Em primeiro lugar, há o *vergueiro*, feito a partir das varas do castanheiro bravo que é cortado das matas, durante o período em que a “madeira não

quadrangular e tem duas asas centrais de *vergame* duplo que se cruzam no meio da cesta. Os remates são feitos para o exterior, e as asas estão presas pela colocação de uma fita, nº 15 inventário.

19. Neste registo fotográfico de Leonel de Castro, temos o canasteiro de Vilarinho da Castanheira, o senhor Ismael Boavida a fazer um cesto, ajudado pelo senhor Luís Monteiro, descendente de uma da família de canasteiros, os Monteiros.

20. Para lavar a madeira foi utilizado, pelo senhor Ismael Boavida e pelo senhor Luís Monteiro, um gualhalho.

Fig. 8 Colocação da asa central de uma cesta. Foto: Leonel de Castro
Arquivo Museu da Memória Rural

Fig. 9 Furar o castanho. Foto: Leonel de Castro
Arquivo Museu da Memória Rural

Fig. 10 Colocar os cresunhos. Foto: Leonel de Castro
Arquivo Museu da Memória Rural

Fig. 11 Cesta finalizada. Foto: Leonel de Castro
Arquivo Museu da Memória Rural

tem cria”²¹. Após chegar à oficina do cesteiro, a vara é colocada na fogueira a aquecer, para poder ser trabalhada no *cavalete*. Primeiro, é necessário *abrir o pau* ao meio, e de cada vara tira-se 2 *vergueiros*; a seguir, lavrá-lo (fig.12) e depois, com um *cutelinho* ou pequena foice, há que tirar toda a casca enegrecida, ficando o *vergueiro* pronto para ser tecido.

Para as restantes partes do cesto o processo é similar: depois de aquecido, o pau do castanheiro é aberto com um podão ou uma podoa, obtendo-se diversas *talas* de madeira de vários tamanhos e espessuras que irão servir, em função da sua qualidade, para as diferentes partes do cesto.

Também neste caso, tudo começa pelo fundo. O cesteiro inicia a tarefa com a sua cuidadosa planificação. Antes de iniciar o posicionamento dos elementos constituintes do fundo do cesto, alinha cuidadosamente uma série de *talas*²², lateralmente ao local onde vai começar a entrelaçá-lo.

Primeiro, coloca o pau do *casqueiro* – “aquele que vai do cimo ao fundo” –, o que significa que vai da asa ao limite do fundo e, depois de este estar posicionado, escolhe cuidadosamente a tira de castanho

mais forte para a *esquina* e mede 3 palmos, para a altura do cesto vindimo, e mais um palmo e um pouco, para o fundo. Esta tira de castanho é posicionada perpendicularmente à do *casqueiro*. A seguir, coloca, paralelamente ao *casqueiro*, a *asa da borda* e a *emenda da asa da borda* e, perpendicularmente, inicia a colocação dos *terços* que são agrupados em pares, dois mais dois. Após os *terços* estarem presos, o cesteiro posiciona-se do lado contrário e inicia a colocação das *de tapar* que vão entrelaçar com os *terços* e as *esquinas*, tendo o cuidado de pegar no *ferro*, instrumento ligeiramente curvado na ponta, que utiliza para bater na madeira e, assim, certificar-se que as *de tapar* se encontram alinhadas e ajustadas umas às outras. Depois de analisar as dimensões do fundo, decide pôr apenas três *talas de tapar* por considerar que a colocação da quarta tornaria o cesto demasiado largo²³. Ao terminar a colocação das *de tapar* vira-se para as restantes *talas* do fundo, que são três: a asa da *emenda do casqueiro*, a *asa da borda* e o *casqueiro* (fig. 13).

Mais uma vez, o artesão analisa a disposição das peças de castanho, batendo ligeiramente com

o *ferro* para as acertar e posicionar corretamente; de seguida, pega num pequeno pedaço de madeira e verifica se a largura da peça é a mesma dos dois lados.

Após verificar a correta dimensão, o cesteiro dá por terminada a fase da urdidura do cesto, iniciando o processo seguinte, chamado *de partir* (fig. 14). Esta tarefa é efetuada com as duas mãos: com uma mão, segura a base da *tala*; e com a outra força a *tala* a subir, até se ouvir o estalar da madeira, repetindo esta ação em todas as *talas* que constituem o fundo. Numa primeira fase, parte as *talas* que o entrelaçado deixou de fora e, posteriormente, com a ajuda o *ferro* as que estão no interior. A etapa seguinte é denominada *levantar o cesto*. Para a sua execução, segura num barço (fig. 15) e começa a subir as *talas*, uma a uma, erguendo-as e apertando-as com o auxílio do fio até estarem todas ao alto, na mesma posição e presas umas às outras.

Com o fundo concluído, o cesteiro deixa o local onde o urdiu e senta-se num banco baixo, junto a uma parede, e começa a cortar a madeira excedente do fundo com uma tesoura de poda – a esta operação

chama *cortar os pentes*. Dá a volta a toda a peça, certificando-se de que não existe nenhuma *tala* de castanho fora do lugar.

A tarefa seguinte consiste em tecer as paredes do cesto (fig. 16). Para esse efeito, o artesão pega num pequeno canivete e inicia o processo de aparar as *costas* de madeira, deixando a extremidade ligeiramente pontiaguda. O processo de entrelaçar as paredes do cesto é sempre realizado com duas *costas* alternadamente, passando uma por baixo e a outra por cima da urdidura. Ao longo do processo de composição das paredes do cesto, as *costas* vão sendo progressivamente ajustadas e apertadas umas às outras, utilizando o *ferro*. Quando uma *costa* termina, o cesteiro escolhe outra com a mesma largura, colocando-a sobre a primeira e efetuando uma espécie de remate²⁴.

Após a segunda fiada de *costas* estar colocada, retira uma nova *tala* de castanho e, com o canivete, estreita a ponta e prepara-se para a colocar na urdidura do cesto – esta peça denomina-se *emenda do casqueiro* e tem como finalidade ajudar a estruturar a cesta para que o topo fique mais

21. Durante o inverno ou em pleno verão.

22. Neste artigo vamos optar por designar, genericamente, o castanho já aparelhado por «tala», apesar de estas terem diferentes denominações de acordo com a sua função na estrutura do cesto.

23. Esta peça irá ser colocada mais tarde como emenda, durante a fase de tecer as paredes da cesta.

24. Atualmente, o senhor Manuel Teixeira utiliza as *costas* e o *vergueiro* para o fabrico de parte das paredes dos cestos, colocando cerca de 12 fiadas de *costas*, até ao nível da *estribeira* e outras tantas de *vergueiro*. Antigamente, os cestos vindimos eram tecidos exclusivamente com o denominado *vergamo* ou *vergueiro*. Este tipo de matéria-prima, extraída através do aparelhamento da vara do castanheiro, dava ao cesto uma maior consistência.

Fig. 12 Lavrar a madeira no *cavelete*

largo que o fundo. Ao longo do processo de tecer as paredes, o cesteiro irá colocar mais uma peça de emenda de *casqueiro* do lado oposto do cesto, conferindo-lhe um formato trapezoidal.

Quando já teceu cerca de dois palmos de altura, o artesão dá início à colocação da *estribeira*. A *estribeira* é uma espécie de asa, colocada na horizontal, a meio das *costas* dos cestos que permitia ao carregador segurar o cesto, quando este se encontrava apoiado na trouxa. A *estribeira* é sempre executada em *vergueiro*, selecionando, o cesteiro, para o efeito a vara mais forte que tem. Inicia a sua colocação, tal como em todas as outras varas, entrelaçando-a com a urdidura. Ao chegar à posição pretendida, a *estribeira* é apenas presa nas *esquinas*, permanecendo solta nas restantes tiras de castanho de forma a formar um arco. Uma vez que se trata de um elemento do cesto onde é exercida

bastante força, o cesteiro reforça-a, colocando uma outra vara de *vergueiro* pelo seu interior.

Prosseguindo com a colocação de várias fiadas de *vergueiro* (fig 17), rapidamente chega ao topo do cesto, onde vai ser necessário reforçar a última fiada, para dar uma maior consistência à peça; assim, coloca mais um *vergueiro* forte pelo seu interior, que vai acompanhar a última fiada a toda à volta. Ao mesmo tempo que coloca esta última fiada vai rematando (fig 18) as peças da urdidura de forma a dar consistência à tarefa. Primeiro, vira as *emendas do casqueiro*, depois as *emendas da asa da borda*, as *esquinas* e por fim os *terços*. Para a execução, é fundamental o auxílio do *ferro*, pois é este que permite o alargamento das fiadas de *vergueiro* para a introdução da ponta dos elementos da urdidura, que são aguçados com o auxílio de um canivete. Por vezes, para facilitar a dobragem das *talas* de

Fig. 13 Constituição do fundo do cesto vindimo

LEGENDA:

A - *Casqueiro (Vergueiro)*
 B - *Asa da Borda*
 C - *Emenda da Asa da Borda*
 D - *Asa do Meio*
 E - *Asa do Meio*
 F - *Asa do Meio*
 G - *Asa da Emenda do Casqueiro*
 H - *Asa da Borda*
 I - *Casqueiro (Vergueiro)*
 J - *Emenda do Casqueiro (Introduzido durante o tecer das paredes)*

1 - *Esquina*
 2 - *Terços*
 3 - *Terços*
 4 - *Terços*
 5 - *Terços*
 6 - *Esquina*

castanho, o cesteiro tira algum material da peça no local onde sabe que vai dobrar, além de facilitar a tarefa também assegura que o castanho dobra sem quebrar²⁵. A viragem das peças²⁶ para o remate é feita tanto para o exterior como para interior do cesto, alternadamente.

Após o remate de todas as peças, o cesteiro dirige a sua atenção para a construção das asas. Antes de iniciar esta tarefa, com o *ferro*, alarga as fiadas da *trama* de *vergueiro* no local onde vão entrar as asas. Escolhe uma peça de *vergueiro* mais resis-

tente e começa a aparar a extremidade em forma de bico, colocando-as por dentro da *trama*, junto à *asa da borda*. Depois, aparar mais duas emendas de madeira e coloca-as entre a *asa da borda* e o *vergueiro*, iniciando a tarefa de dobragem. Por fim, agarra também a *asa da borda* e dobra-a (fig 19) juntamente com as outras peças. As extremidades de todas as peças são aguçadas, de modo a que consigam entrar na *trama*²⁷. Esta é uma tarefa que requer alguma perícia e uma considerável força, para auxiliar a sua execução utiliza o *ferro* como

²⁵. Para que esta tarefa seja realizada com sucesso, é fundamental que o castanho seja de boa qualidade, o que significa ser macio e maleável, permitindo a dobragem. Quando o castanho é demasiado áspero, a *tala* acaba por partir, tendo mais tarde de ser substituída por uma emenda.

²⁶. Estamos a falar das seguintes *talas* de castanho: *emenda do casqueiro*, *emenda da asa da borda* e *esquina*.

²⁷. Na execução da asa, o remate das peças da *asa da borda* é feito no interior do cesto, enquanto que os do *casqueiro* são rematados pelo exterior da peça.

Fig. 14 Partiro cesto

Fig. 15 Erguero cesto

Fig. 16 Tecero cesto com as costas

Fig. 17 Tecer o cesto com o vergueiro

martelo. Após esta parte da asa estar executada, é a vez do *casqueiro*. Da mesma forma que fez para a *asa da borda*, o cesteiro escolhe duas emendas de madeira da mesma espessura, introduzindo-as no interior do cesto junto ao *casqueiro*; dobra, então, todas as peças sobre a parte da asa já executada, reforçando com a peça do *casqueiro* que vai ficar na superfície da asa.

Para a conclusão da asa já só falta a viragem das asas do meio (fig 20)²⁸, as *talas* de castanho que vão do fundo ao cimo da cesta. Esta viragem é feita para o exterior da peça, sendo executada como um duplo remate, primeiro para baixo e depois para cima.

Para a peça estar pronta já só faltam os remates, o cesteiro coloca o cesto com o fundo para cima e procede à colocação de mais uma tira de *vergueiro* entre o limite do fundo e o início da parede do cesto — que afirma que serve para tapar os buracos do fundo. Antes de o cesto estar pronto, é necessário cortar novamente *os pentes*. O cesteiro, com

uma tesoura de poda vai verificando todas as *talas* que saem fora do alinhamento, assim como todos os remates de dentro e de fora do cesto. Depois de *cortar os pentes*, é necessário *fazer a barba ao cesto*, e, com um canivete afiado, vai cortando em enviesado todos os remates e os topos das *talas* (fig 21). Com esta tarefa conclui a construção da peça, que fica pronta para ser vendida.

4. Ferramentas utilizadas pelos cesteiros/canastreiros

Durante a elaboração deste artigo e tendo por base as entrevistas realizadas a cinco praticantes²⁹ desta atividade, é notória a existência de inúmeras similitudes no processo de construção dos artigos em cestaria. Todo o processo construtivo é muito semelhante, assim como são idênticos os instrumentos e ferramentas utilizadas para essa tarefas. Com o intuito de sistematizar a informação recolhida e uma vez que

ao longo do texto foram referidos por diversas vezes, não só estes instrumentos como também a forma como eram utilizados em cada uma das tarefas, não vou entrar numa descrição pormenorizada destes utensílios, optando pela sua listagem acompanhada pela imagem legendada, para descrever a sua principal função no processo construtivo. (Ver anexo 2)

5. Contexto da transmissão do saber-fazer tradicional na arte da cestaria em madeira rachada

Este trabalho não ficaria completo sem a elaboração de uma tabela dos cesteiros/canastreiros identificados por via oral, durante a condução de várias entrevistas aos últimos praticantes da atividade no concelho de Carrazeda de Ansiães. Este trabalho de identificação, de recuo no tempo e nas memórias dos nossos entrevistados permitiu a elaboração de uma tabela onde se listam 26 praticantes desta atividade, durante um período máximo de três gerações. Pelo que conseguimos apurar, por via oral, no concelho de Carrazeda de Ansiães existiam cesteiros/canastreiros nas aldeias do Amedo, Marzagão, Vilarinho da Castanheira, Mogo de Ansiães e Pinhal do Douro³⁰. Neste contexto podemos observar que as relações familiares

eram determinantes na transmissão do conhecimento, esta era maioritariamente uma arte familiar, transmitindo-se o saber pela via masculina, geralmente de pai para filho ou de tio para sobrinho. Este foi o caso do nosso entrevistado, o senhor António Luís Trigo, residente na aldeia de Marzagão, que aprendeu a arte da cestaria com o tio, Francisco António do Santos, também conhecido como “o cesteiro de Marzagão”. Quando tinha apenas 15 anos, foi o tio que lhe ensinou a arte que praticou durante toda a sua vida, como complemento do trabalho na agricultura. Na entrevista realizada falou-nos um pouco da sua atividade e como as tarefas eram repartidas com a sua esposa, a senhora Maria do Céu. Um dia de trabalho começava bem cedo, logo pela manhã com o aquecimento das madeiras na fogueira, dedicando-se posteriormente à empreitada de as rachar e abrir. A tarefa seguinte cabia à esposa que preparava as madeiras, lavrando as *talas* no banco e preparando o *vergame* para ser tecido, o que implicava o trabalho de raspar todas as tiras que tinham sido chamuscadas pelo fogo, com uma *cute-linha*, deixando todo o material pronto para fazer os cestos. O senhor António, durante a tarde, tecia os cestos e efetuava os acabamentos. Geralmente, durante um dia de trabalho, os dois conseguiam fazer dois

28. As peças constituintes do cesto vindimo assumem diferentes denominações à medida que vai alterando a sua função na peça. Se no início da construção do fundo as asas do meio são denominadas *de tapar* uma vez que é essa a sua função na peça — tapar os espaços deixados pelos elementos estruturantes do cesto como o *casqueiro*, a *asa da borda*, *emenda do casqueiro* e a *emenda da asa da borda* —, no final da construção assumem, o nome de uma outra função, como asa do meio, servindo para prender e manter no lugar a *asa da borda*, dando-lhe a necessária consistência.

29. Foram realizadas entrevistas com os seguintes artesãos: em Vilarinho da Castanheira, senhor Ismael Boavida; em Lousa, senhor José Alberto Pulgas; em Marzagão, senhor António Luis Trigo e Maria do Céu Trigo; em Amedo, senhor Francisco António Madureira; e em S. Martinho de Anta, senhor Manuel Oliveira Teixeira.

30. Foi-nos ainda referido que também existia um cesteiro na aldeia de Pereiros.

Fig. 18 Rematar o cesto

Fig. 19 Fazer a asa da borda

Fig. 20 Virar a asa do meio

Fig. 21 Fazer a barba ao cesto

cestos, que eram maioritariamente vendidos na feira da vila. Na entrevista, referiram ainda que a madeira era comprada em diversos locais, em particular no concelho de Carraceda de Ansiães. Deslocavam-se aos soutos de Arnal, Linhares, Vilarinho da Castanheira e Besteiros e compravam a madeira à peça, escolhiam, serravam e traziam-na para casa. Quando o local era acessível utilizavam o trator para a carregar, quando não existiam acessos era carregada à cabeça.

Voltando à transmissão do saber através da análise da tabela anexa, assim como das entrevistas realizadas, conseguimos apurar que, tanto na aldeia de Marzagão como na aldeia do Amedo, os praticantes da atividade eram todos familiares descendentes dos originários detentores do saber, que pela via masculina ou feminina, através do casamento, aprendiam o ofício. Existiam, inclusive, situações como a do senhor António Luís Trigo que, depois de aprender a arte com o tio, a ensinou ao pai, Antero Albano Trigo que, após o casamento do filho, chegou a estabelecer-se como cesteiro, produzindo as próprias peças.

Na segunda metade do século xx, o estabelecimento na arte da cestaria era relativamente fácil. Após o período inicial de aprendizagem — que podia ser realizado na oficina do pai, de um familiar ou até mesmo à revelia do próprio mestre, como aconteceu com o senhor Francisco António Madureira, da aldeia do Amedo, que aprendeu a arte através de observar

o modo como o tio, Francisco Veiga Jaco, construía os cestos —, a fase seguinte, o estabelecimento por conta própria, era relativamente simples e geralmente acontecia após o casamento. O investimento inicial na aquisição de instrumentos era baixo uma vez que os poucos instrumentos utilizados na arte podiam facilmente ser adquiridos ou até fabricados pelo próprio, e o espaço necessário para o desenvolvimento da atividade era predominantemente doméstico, sendo utilizados os baixos das habitações ou os espaços para guardar as lides agrícolas. Na entrevista com o senhor Francisco Madureira, este relatou que começou na arte com 16 anos e praticou-a até ir para a tropa, para o Ultramar. Depois da tropa chegou a vez da emigração, e só regressou novamente à profissão de cesteiro já na idade adulta, quando se estabeleceu de vez na aldeia do Amedo. Trabalhou nesta arte inúmeros anos, tendo, inclusive, adquirido um souto próximo da aldeia de onde extraía a madeira com que fazia os cestos. Tinha como principais clientes as localidades de Candedo e Murça, do outro lado do Rio Tua, aonde se deslocava pela madrugada com uma burra carregada com as canastras; relata mesmo que chegou a carregar 12 canastras na burra de uma só vez. Terminou a entrevista, realçando que era uma vida de trabalho duro, que trabalhava muitas horas diárias, uma vez que à atividade de cesteiro juntava também a de agricultor.

6. Quadro 1 (contexto de transmissão)

Nº	IDENTIFICAÇÃO	LOCAL	APRENDIZAGEM	RELAÇÕES FAMILIARES	TRANSMISSÃO DO SABER	DATA DO FIM DA ATIVIDADE	OBS.
1	António dos Santos	Vilarinho da Castanheira	Provavelmente através do casamento uma vez que casou com Ana Nunes da família Monteiro	Pai de João de Deus Boavida	Transmitiu ao filho João de Deus Boavida		
2	João de Deus Boavida	Vilarinho da Castanheira	Com o pai António dos Santos Boavida	Filho de António dos Santos Boavida	Transmitiu ao filho Ismael Boavida e também aos filhos Artur, Américo e Manuel que não chegaram a exercer por conta própria		
3	Ismael Boavida	Vilarinho da Castanheira	Com o pai João de Deus Boavida	Filho de João de Deus Boavida		Década de 90	
4	António Pardal	Vilarinho da Castanheira	Com o padrasto António do Santos	Filho da segunda esposa de António dos Santos			
5	Sebastião Abílio Fernandes	Vilarinho da Castanheira	Trabalhou e aprendeu com João de Deus Boavida				Também conhecido por Regedor
6	António dos Santos Monteiro	Vilarinho da Castanheira		Pai de Virgílio, José, Afonso e Sebastião Monteiro	Transmitiu aos 4 filhos, Virgílio, José, Afonso e Sebastião		
7	Virgílio Monteiro	Vilarinho da Castanheira	Com o Pai António dos Santos Monteiro	Filho de António dos Santos Monteiro			

Nº	IDENTIFICAÇÃO	LOCAL	APRENDIZAGEM	RELAÇÕES FAMILIARES	TRANSMISSÃO DO SABER	DATA DO FIM DA ATIVIDADE	OBS.
8	José Monteiro	Vilarinho da Castanheira	Com o Pai António dos Santos Monteiro	Filho de António dos Santos Monteiro			
9	Afonso Monteiro	Vilarinho da Castanheira	Com o Pai António dos Santos Monteiro	Filho de António dos Santos Monteiro			
10	Sebastião Monteiro	Vilarinho da Castanheira	Com o Pai António dos Santos Monteiro	Filho de António dos Santos Monteiro			
11	José António Monteiro	Vilarinho da Castanheira					
12	José Joaquim Monteiro	Vilarinho da Castanheira	Com o pai José António Monteiro				
13	José Luis	Pinhal do Douro					
14	José Augusto Tomás	Pinhal do Douro	Com o pai José Luis			1976	Também conhecido por Zê Vagarinho o pai também era canasteiro
15	Francisco Pregal	Mogo de Ansiães					
16	Armando Pregal	Mogo de Ansiães	Com o pai Francisco Pregal	Filho de Francisco Pregal		Década de 90 do século XX	Conhecido como Armando Canasteiro
17	Francisco Veiga Jaco	Amedo					Década de 50 do século XX
18	António César	Amedo	Com o pai Francisco Veiga Jaco				Década de 60/70 do século XX ainda trabalhava
19	Carolino Pascoal	Amedo	Transmitiu ao filho Vitorino Pascoal				Década de 50 do século XX
20	Vitorino Pascoal	Amedo	Com o pai Carolino Pascoal				Década de 60/70 do século XX ainda trabalhava
21	Joaquim Veiga Madureira	Amedo					Década de 50 do século XX
22	Francisco António Madureira	Amedo	Com o tio Francisco Veiga Jaco				Década de 80 do século XX

Nº	IDENTIFICAÇÃO	LOCAL	APRENDIZAGEM	RELAÇÕES FAMILIARES	TRANSMISSÃO DO SABER	DATA DO FIM DA ATIVIDADE	OBS.
23	Manuel dos Santos	Marzagão		Pai de Francisco António dos Santos			
24	Francisco António dos Santos	Marzagão (video)	Com o pai Manuel dos Santos	Filho de Manuel dos Santos			Década de oitenta do século XX
25	António Luis Trigo	Marzagão	Com o tio Francisco António dos Santos	Sobrinho de Francisco António dos Santos			Década de 80 do século XX
26	Virgílio Morgado	Marzagão	Com Francisco António dos Santos	Tio de António Luis Trigo			
27	Antero Albano Trigo	Marzagão	Com o filho António Luis Trigo	Pai de António Luis Trigo			
28	Serafim						
29	António Simão		Com Francisco António dos Santos				

7. Considerações finais

Atualmente, a cestaria tradicional em madeira rachada no concelho de Carrazeda de Ansiães já não tem praticantes. O trabalho que iniciámos em 2013 e que teve como base as memórias dos últimos executantes desta atividade foi o possível de realizar, dada a inatividade da profissão, assim como a idade avançada dos antigos executantes. Com este artigo procurámos registar todos os aspetos relacionados com esta arte, tendo especial cuidado na descrição das diferentes fases de fabrico das variadas peças, bem como na referência a toda a terminologia com elas associada. Se não foi possível em alguns casos registar fotograficamente ou por vídeos a elaboração das peças estudadas, uma vez que a idade dos nossos entrevistados não permitia a sua execução, procurámos através das entrevistas conseguir extrair o máximo de informação sobre todos estes aspetos.

Relativamente à proposta de classificação tipológica dos objetos estudados, sabemos que não efetuámos uma pesquisa exaustiva dos artefactos existentes em todo o concelho, podendo existir outros tipos que nos tenham escapado. A proposta apresentada refere-se única e exclusivamente aos objetos manufaturados pelos nossos entrevistados,

sabendo, através da observação, que nos concelhos vizinhos existem peças em cestaria com uma tipologia diferente da nossa.

In memoriam

Este artigo é dedicado a António Luis Trigo, o último cesteiro de Marzagão que nos deixou recentemente. O Sr. António não foi apenas um artesão, mas igualmente um guardião das tradições que moldam a identidade da nossa terra. Com as suas mãos habilidosas, ele transformava o simples da natureza em extraordinários utensílios de prática utilização. Cada cesta que criava não era apenas um objeto, mas uma peça carregada de ancestralidade, esforço e dedicação a um ofício com cada vez menos praticantes. *Requievit in pace.*

Anexo 1. Inventário de cestas

Nº 1		
Designação	Canastra	
Largura	59cm	
Comprimento	70 cm	
Altura	37 cm	
Classificação tipológica	Canastra de cavacas	
Artesão	Desconhecido	
Proveniência	Vilarinho da Castanheira	
Antigo Proprietário	António Manuel Assis de Morais Sarmento	
Localização	Museu da Memória Rural	
Data da recolha	15/07/2013	

Nº 2		
Designação	Canastra	
Largura	52 cm	
Comprimento	65 cm	
Altura	30 cm	
Classificação tipológica	Canastra de cavacas	
Artesão	Alberto Pulgas	
Proveniência	Vilarinho da Castanheira	
Antigo Proprietário		
Localização	Museu da Memória Rural nº inventário	
Data da recolha	Julho/2013	

Nº 3		
Designação	Canastra	
Largura	56 cm	
Comprimento	70 cm	
Altura	40 cm	
Classificação tipológica	Canastra de Vergame	
Artesão	Manuel Barrelas	
Proveniência	Pinhal do Douro	
Antigo Proprietário	Estrela Barrelas	
Localização	Museu da Memória Rural	
Data da recolha	Novembro/2022	

Nº 4		
Designação	Canastra	
Largura	53 cm	
Comprimento	66 cm	
Altura	34 cm	
Classificação tipológica	Canastra de vergame com asa	
Artesão		
Proveniência		
Antigo Proprietário		
Localização	Museu da Memória Rural	
Data da recolha		

Nº 5		
Designação	Meia Canastra com asa	
Largura	50 cm	
Comprimento	50 cm	
Altura	30 cm	
Classificação tipológica	Canastra de vergame com asa	
Artesão	António Luis Trigo	
Proveniência	Marzagão	
Antigo Proprietário	António Luis Trigo	
Localização	Casa de Luis Trigo	
Data da recolha	Novembro 2022	

Nº 6		
Designação	Canastra	
Largura	47 cm	
Comprimento	62 cm	
Altura	35 cm	
Classificação tipológica	Canastra de vergame com asa	
Artesão	António Luis Trigo	
Proveniência	Marzagão	
Antigo Proprietário	António Luis Trigo	
Localização	Casa de Luis Trigo	
Data da recolha	Novembro 2022	

Nº 7	
Designação	Cesta
Largura	36 cm
Comprimento	35 cm
Altura	15 cm
Classificação tipológica	Cesta de talas com asa central
Artesão	Ismael Boavida
Proveniência	Vilarinho da Castanheira
Antigo Proprietário	
Localização	Museu da Memória Rural
Data da recolha	Julho/2013

Nº 8	
Designação	Cesta da azeitona
Largura	40 cm
Comprimento	42 cm
Altura	20 cm
Classificação tipológica	Cesta de talas com asa central
Artesão	Desconhecido
Proveniência	Vilarinho da Castanheira
Antigo Proprietário	
Localização	Museu da Memória Rural
Data da recolha	Novembro/2022

Nº 9	
Designação	Cesta da Azeitona
Largura	32 cm
Comprimento	32 cm
Altura	14 cm
Classificação tipológica	Cesta de tala com asa central
Artesão	António Luis Trigo
Proveniência	Marzagão
Antigo Proprietário	António Luis Trigo
Localização	Casa de Luis Trigo
Data da recolha	Novembro 2022

Nº 10	
Designação	Cesta da Enxertia
Largura	38 cm
Comprimento	42 cm
Altura	18 cm
Classificação tipológica	Cesta de tala com asa central
Artesão	António Luis Trigo
Proveniência	Marzagão
Antigo Proprietário	António Luis Trigo
Localização	Casa de Luis Trigo
Data da recolha	Novembro 2022

Nº 11	
Designação	Cesta de enxertia
Largura	43 cm
Comprimento	51 cm
Altura	20 cm
Classificação tipológica	Cesta de talas com asa central
Artesão	Desconhecido
Proveniência	Vilarinho da Castanheira
Antigo Proprietário	
Localização	Museu da Memória Rural
Data da recolha	Novembro/2022

Nº 12	
Designação	Cesta da Meia
Largura	24 cm
Comprimento	30 cm
Altura	13,5 cm
Classificação tipológica	Cesta de tala com asa central
Artesão	António Luis Trigo
Proveniência	Marzagão
Antigo Proprietário	António Luis Trigo
Localização	Casa de Luis Trigo
Data da recolha	Novembro 2022

Nº 13	
Designação	Açafate
Largura	32 cm
Comprimento	32 cm
Altura	12 cm
Classificação tipológica	Cesto de tala
Artesão	António Luis Trigo
Proveniência	Marzagão
Antigo Proprietário	António Luis Trigo
Localização	Casa de Luis Trigo
Data da recolha	Novembro 2022

Nº 14	
Designação	Cesto de asas
Largura	34 cm
Comprimento	50 cm
Altura	32 cm
Classificação tipológica	Cesto de vergame
Artesão	Francisco António Madureira
Proveniência	Amedo
Antigo Proprietário	Francisco António Madureira
Localização	Amedo
Data da recolha	Novembro 2024

Nº 15	
Designação	Cesta da Vindima
Largura	30 cm
Comprimento	45 cm
Altura	18 cm
Classificação tipológica	Cesta de vergame
Artesão	Manuel Oliveira Teixeira
Proveniência	S. Martinho de Anta
Antigo Proprietário	
Localização	S. Martinho de Anta
Data da recolha	Novembro 2024

Nº 16	
Designação	Cesto Vindimo
Largura	
Comprimento	
Altura	
Classificação tipológica	
Artesão	Manuel Oliveira Teixeira
Proveniência	S. Martinho de Anta
Antigo Proprietário	Município de Carrazeda de Ansiães
Localização	Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães
Data da recolha	Julho 2023

Nº 17	
Designação	Cesto Vindimo
Largura	35 cm
Comprimento	54 cm
Altura	65 cm
Classificação tipológica	
Artesão	Manuel Oliveira Teixeira
Proveniência	Vale de Mendiz
Antigo Proprietário	Bárbara Morais Queiroz
Localização	Museu da Memória Rural
Data da recolha	Julho 2013

**Anexo 2. Ferramentas utilizadas pelos
cesteiros/canastreiros**

1. Cavalete ou banco
Utilizado para lavar a madeira (S. Martinho de Anta)

2. Gastalho
Utilizado para lavar a madeira (Vilarinho da Castanheira)

3. Ferro de lavar ou raspilha
Utilizado para preparar a madeira no cavalete é denominado de ferro de lavar, em todas as freguesias, com exceção de S. Martinho de Anta onde utilizam a designação de raspilha

4. Podão
Utilizado para abrir a madeira

5. Cutelinha
Utilizada para limpar e raspar o vergame (Marzagão)

6. Ferro
S. Martinho de Anta, utilizado para unir as talas de madeira e dar folga ao vergueiro, permitindo a entrada dos remates

7. Ferro
Marzagão, utilizado para unir as talas de madeira e dar folga ao vergame, permitindo a entrada dos remates

8. Maço e batedor ou cunha
Utilizados para apertar as cavacas (Lousa, Vilarinho da Castanheira)

9. Ferros de furar
Utilizados para furar as cavacas e permitir a entrada do cresunho (Lousa, Vilarinho da Castanheira)

10. Suvilhão
Utilizado para auxiliar a entrada do cresunho no orifício (Lousa, Vilarinho da Castanheira)

Referências bibliográficas

LEMOS, César (2019) *Guarda ninhos: craft e design da cestaria de Gonçalo*. Disponível em <http://hdl.handle.net/10400.13/2582>

LOPES, Isabel Alexandra (2022). “Com quantas cavacas se faz uma canastra? A arte da cestaria de madeira rachada”, in *Revista Memória Rural*, nº 5, Carrazeda de Ansiães: Município de Carrazeda de Ansiães, 156–167.

GALHANO, Fernando (1961-1962) “Cestaria de Entre Douro e Minho. Contribuição para o estudo da cestaria portuguesa. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto: 18,

OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando; PEREIRA, Benjamim (1983) *A Alfaia Agrícola Portuguesa*. Lisboa.

SOEIRO, Teresa (2008-2009) A Cestaria Tradicional em Penafiel. *Portugália*, Porto: Nova Série, Vol. XXI-X-XXX,

VASCONCELLOS, José Leite de (1983) *Etnografia Portuguesa*. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, vol. VI, p. 130-133.

Fontes orais

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e ouça o áudio com os depoimentos de Francisco António Madureira sobre cestos. Recolhido em Amedo.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o vídeo com os depoimentos de Maria do Céu Simão Trigo sobre cestos. Recolhido em Marzagão.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o vídeo com os depoimentos de António Luís Trigo sobre cestos. Recolhido em Marzagão.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o Sr. Manuel Oliveira Teixeira a fazer um cesto vindimo. Recolhido em S. Martinho de Anta, concelho de Sabrosa.